

**VIVER A CIDADE - O AMBIENTE URBANO • MOBILIDADE URBANA
• ACESSIBILIDADE • INFORMALIDADE • MANEIRAS DE MORAR •
PERTENCIMENTO • PARTICIPAÇÃO**

**LOCALIZAÇÃO, ENCONTRO E ESQUIVANÇAS NOS CONJUNTOS
HABITACIONAIS DO PMCMV: UM OLHAR SOBRE UMA
EXPERIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL**

**MELLO, Cristina Maria Correia de (1); POURRE, Carlla Brito Furlan (2); ROCHA,
Marecilda Sampaio da (3); MAGALHÃES, Marcos Thadeu Queiroz (4)**

1. Universidade de Brasília. Departamento de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo.
AOS 06 Bloco E apartamento 106 Área Octogonal, CEP 70660-065, Brasília-DF
mello_cmc@yahoo.com.br
2. Universidade de Brasília. Departamento de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo.
Quadra 5 conjunto F casa 56, CEP 73030-056, Sobradinho-DF
carllafurlan@hotmail.com
3. Universidade de Brasília. Departamento de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo.
SHJB 3 Quadra 12 conjunto I casa 17, Jardim Botânico, CEP 71681-697, Brasília-DF
mare.sampaio@gmail.com
4. Universidade de Brasília. Departamento de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo.
ICC Norte Gleba A, Campus Darcy Ribeiro - Asa Norte Caixa Postal: 04431 CEP: 70.904-970
thadeu.unb@gmail.com

RESUMO

Este artigo visa analisar um conjunto residencial de habitação de interesse social implantado pelo Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, à luz da sua localização e da sua capacidade de encontros e esquivanças. Para estudo de caso, foi escolhido o Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque, localizado na Região Administrativa do Paranoá - DF, criado em 2013 para atender famílias com renda de até 1,5 salários mínimos. Para isso, serão abordados aspectos das estruturas existentes no conjunto habitacional e da mobilidade das pessoas que lá vivem, concentrando-se no desenvolvimento das atividades cotidianas e sociais dentro do conjunto habitacional e no acesso à cidade. Como estratégia metodológica, o artigo se inicia pela discussão teórica sobre o tema, seguido da análise *in loco* da área de estudo onde se pondera sobre o acesso dos seus moradores à cidade e do impacto da sua organização espacial para a população, fazendo-se uso para isso, dos preceitos formulados por Holanda e Jan Gehl quando descrevem as atividades sociais como balizadoras da qualidade dos espaços físicos urbanos. Como resultado, destaca-se a vontade de socialização dos moradores do Paranoá Parque percebida por manifestações na ocupação dos espaços vazios do conjunto, com modificações realizadas pela comunidade em busca da urbanidade do local. Vislumbra-se, a partir das análises, a indicação de parâmetros para a conquista de espaços mais convidativos, fornecendo sugestões e estratégias que facilitem a promoção do direito à cidade para a população de baixa renda.

Palavras-chave: Conjunto Habitacional; Encontros Sociais; Espaços Comunitários; Habitação de interesse social; Direito à cidade.

1. INTRODUÇÃO

O ser humano é um ser social e sociável. Vivemos em comunidade onde as relações entre as pessoas estão sempre presentes. Construimos sistemas de encontros e esquivanças que se realizam no espaço e no tempo. Nos lugares públicos das cidades é onde ocorrem a maioria dos encontros da população urbana. São encontros rotineiros, provocados pela necessidade do ir e vir ao trabalho, à escola, à igreja, às reuniões planejadas ou simplesmente os encontros sociais, no parque com as crianças, nos eventos culturais ou de lazer, programados ou não.

Segundo a Sintaxe Espacial ou Teoria da Lógica Social do Espaço, a configuração do espaço leva em consideração o conjunto de barreiras e permeabilidades que o constituem, proporcionando, a depender da disposição dos elementos, mais ou menos facilidade para a circulação de pessoas e desempenho de suas atividades, representando obstáculos ou sistemas abertos na configuração do espaço. Dessa forma, a configuração proporciona maior ou menor capacidade de encontros e esquivanças ao local. Mas, e dentro dos conjuntos habitacionais criados para a população de baixa renda? Como são os seus espaços públicos? Eles nos convidam a caminhar e a usufruir das suas áreas? Onde as pessoas conseguem utilizar seu lado social dentro da sua comunidade?

Para responder a essas questões utilizaremos o Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque como estudo de caso, analisando o empreendimento sob o ponto de vista da sua localização, dos seus encontros e das suas esquivanças. O artigo envolve o levantamento bibliográfico sobre o tema, seguido da análise *in loco* do conjunto habitacional ponderando sobre o acesso dos seus moradores à cidade e do impacto da sua organização espacial para a população. Para isso, faz-se uso da Teoria da Lógica Social do Espaço, relacionando aspectos do espaço e da sociedade com seus atributos de configuração capazes de revelar a lógica social do conjunto habitacional por meio da apreciação de suas interações físico-sociais e locacionais.

O residencial, localizado na Região Administrativa do Paranoá - RA VII no Distrito Federal, encontrando-se a cerca de 20 km da Rodoviária do Plano Piloto. Construído para abrigar famílias de baixa renda, o Paranoá Parque, idealizado pelo Governo do Distrito Federal dentro do Programa Habita Brasília, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV do Governo Federal, ofereceu, a partir de 2013, a oportunidade da casa própria aos trabalhadores com renda de até 1,5 salários mínimos, inscritos na lista da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, empresa pública responsável pela gestão da habitação no Distrito Federal.

Tendo isto posto, a estrutura do artigo está dividida em sete partes: (i) introdução; (ii) surgimento dos conjuntos habitacionais: localização na cidade e suas implicações; (iii) Leitura sobre a infraestrutura urbana na área de estudo; (iv) O acesso à cidade é realmente para todos?; (v) Esquivações no Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque; (vi) O exercício da urbanidade: os encontros no conjunto habitacional; e por fim (vii) considerações finais do presente trabalho.

2. SURGIMENTO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS: LOCALIZAÇÃO NA CIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES

Moradia é uma necessidade básica. Ela é indispensável para todos, sendo pobres ou ricos. Segundo Harvey (1980), o solo e as benfeitorias são mercadorias as quais nenhum indivíduo pode dispensar. Não posso existir sem ocupar espaço; não posso trabalhar sem ocupar um lugar e fazer uso de objetos materiais aí localizados; e não posso viver sem moradia de alguma espécie (HARVEY, 1980, p.135). Moradia leva à interação de vários tipos de relações: econômica, social, política e ideológica (HOLANDA, 2018).

Fruto do urbanismo moderno e da necessidade de atender parte expressiva da população que precisava de melhores condições de moradia, surgiu no Brasil, na década de 1940, o ideário dos conjuntos habitacionais. Eles compreendem um dos modelos de habitação criado para tentar solucionar, através da sua racionalidade e funcionalidade, os problemas da salubridade na cidade e promover a produção de moradia a baixo custo e em larga escala para atender a massa trabalhadora, contando com o auxílio das inovações tecnológicas e a industrialização da produção de habitações (BONDUKI, 2004).

Aliando a necessidade de moradia da população de baixa renda ao dever do estado em ordenar o tecido urbano, esse modelo de habitação implicou novas configurações na malha das cidades, provocando a sua expansão para a periferia. Esse processo de desenvolvimento urbano transformou a moradia em um setor econômico que se sobrepõe aos direitos sociais. (HARVEY, 2012). A produção de habitações provocou uma expansão do capital financeiro, em detrimento da concepção da moradia como um serviço público a ser disponibilizado pelo Estado para a população.

Vislumbra-se assim, a busca de terrenos com custos mais baixos para a implantação de conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, distanciando cada vez mais essa população dos centros da cidade. Na ocupação geográfica dos conjuntos habitacionais é notória esta divisão social e espacial e, já neles, é visível o aumento de distâncias morfológicas entre o seu interior e o seu exterior, a dispersão, a segmentação, lugares de

permanência x lugares de passagem, configurações introvertidas. São pequenas comunidades isoladas no espaço urbano e desconectadas de seu entorno.

A ideia do termo conjunto habitacional refere-se a várias unidades habitacionais planejadas e dispostas de forma integrada, dotadas de sistema viário, infraestrutura, áreas verdes ou livres, como também de serviços como educação, comércio, saúde, dentre outros necessários para a população. O objetivo é ter no conjunto habitacional todos os serviços e infraestruturas básicos para a comunidade. Infelizmente, esse tipo de ideal não está totalmente presente nos projetos implantados até hoje no Brasil.

Ressaltamos que, desde o surgimento do PMCMV do Governo Federal e com a criação do Estatuto das Cidades em 2001, é prioridade do estado que os conjuntos habitacionais estejam bem localizados, em áreas já consolidadas, com oferta de infraestrutura e serviços públicos, garantindo às classes de baixa renda uma boa localização na urbe, otimizando o uso da infraestrutura já implantada, reduzindo os gastos com deslocamentos e fazendo cumprir a função social da propriedade.

Em Brasília, cidade nova, moderna e planejada, os conjuntos habitacionais para a população de baixa renda seguiram as mesmas características e configurações dos preceitos modernos, sendo localizados afastados do centro da capital e longe da maioria dos postos de trabalho. Estão localizados ao lado de cidades satélites de baixa renda, já consolidadas, porém cheias de problemas na oferta de serviços públicos essenciais. Este é o caso do objeto de estudo, o Conjunto Habitacional Paranoá Parque, figura 1.

Figura 1: Localização do Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque. Fonte: Wikimapia, 2018 com adaptações pelos autores – sem escala.

3. LEITURA SOBRE A INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DE ESTUDO

O Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV trouxe uma grande evolução em comparação aos grandes conjuntos habitacionais criados na era do Banco Nacional de Habitação- BNH, na década de 1980. Vários empreendimentos do PMCMV foram implementados próximos às áreas atendidas pelas ações de urbanização de favelas, muitas vezes com significativo ganho no acesso aos serviços essenciais e comércio já existentes nesses locais. Em outros casos, existe a garantia dos equipamentos públicos e serviços estarem localizados no próprio residencial antes da entrega dos mesmos aos beneficiários, algo que, mesmo previsto no projeto urbanístico, costumeiramente não acontece.

Existia a previsão do Paranoá Parque ser entregue para seus beneficiários com uma infraestrutura mínima de serviços, contudo isso não ocorreu. A população moradora do local tem que se deslocar para as cidades mais próximas em busca da garantia dos seus direitos à cidade. Como exemplo, a própria RA do Paranoá oferece vários equipamentos públicos de educação, saúde e segurança, próximas ao conjunto residencial estudado, figura 2.

Figura 2: Presença dos equipamentos públicos de Educação, Saúde e Segurança localizados mais próximos do Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque. Fonte: CODEPLAN, 2018.

Apesar da localização lindeira à RA do Paranoá, a qual conta com infraestrutura de vias de transporte, posto de saúde, escolas, delegacia e demais comércios e serviços básicos necessários, verificou-se, porém, que essa infraestrutura já não era capaz de atender a demanda da sua própria população que residia ali antes da implantação do Paranoá Parque. Com a chegada dos novos moradores, além da infraestrutura insuficiente para o atendimento dessa nova população, a RA do Paranoá também não dispõe de postos de trabalho necessários para atender a nova comunidade, ocasionando deslocamentos diários por grandes distâncias a fim de se obter emprego e serviços básicos.

Em pesquisa que estuda a satisfação da população do Residencial Paranoá Parque realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, 2018), com uma amostra de 427 residências (6,8% dos moradores beneficiários do PMCMV do Conjunto Habitacional Paranoá Parque), 72% da população encontra-se empregada com carteira assinada em localidades fora da RA do Paranoá, nas regiões do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Taguatinga ou Sobradinho.

Localizado a 20,7 km da Rodoviária do Plano Piloto, cerca de 24 minutos de carro, a imensa maioria da população do Paranoá Parque tem o ônibus como seu meio de transporte mais usual. De acordo com a pesquisa da CODEPLAN (2018), 75% dos trabalhadores com carteira assinada utilizam o ônibus e apenas 16% fazem do carro seu meio de transporte. De ônibus, o trajeto Paranoá Parque até a Rodoviária do Plano Piloto ou vice-versa, é percorrido em aproximadamente 65 minutos, o que equivale a quase o triplo do tempo gasto no percurso em comparação com o carro.

Com o elevado tempo gasto no transporte público realizado por ônibus, a população trabalhadora do Paranoá Parque tem, durante toda a semana, o ônibus como seu principal “ponto de encontro”, permitindo superficialmente conversas e socialização. Durante a semana, as ruas e espaços públicos do residencial ficam praticamente vazios. Dessa forma, o convívio social dentro da comunidade do Paranoá Parque é observado de forma pontual, dispersa, descontínua e temporal.

4. O ACESSO À CIDADE É REALMENTE PARA TODOS?

Cidades são espaços socialmente utilizáveis. Em que medida as políticas habitacionais de interesse social conferem à população beneficiada o acesso à cidade? A vida social oscila, sem salvação, entre o trabalho e a residência?

As diretrizes do urbanismo moderno provocam o surgimento de cidades que não contribuem, de forma geral, para o intenso uso dos espaços públicos. Os conjuntos habitacionais, em escala menor, disseminam a mesma ideia: setorização das funções, os edifícios soltos no espaço, a difícil identificação dos vazios formados pelos cheios, a separação das vias de circulação de automóveis e vias de circulação de pedestres e a escala monumental dos espaços. No Paranoá Parque, podemos constatar esse modernismo na sua concepção, figura 3.

Figura 3: Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque. Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

Os primeiros moradores do Residencial Paranoá Parque chegaram em outubro de 2013. Foram selecionados pela ordem de inscrição e prioridades da lista da CODHAB onde, na época, podiam ainda escolher o empreendimento no qual queriam morar. Vieram das cidades satélites do Paranoá, Planaltina, Sobradinho e Ceilândia, e, quase na sua totalidade, não tinham vínculo social nenhum com seus futuros vizinhos.

Grande parte dos contemplados do Residencial moravam antes em casa, barraco ou apartamento, alugados ou cedidos, construídos, na sua grande maioria, de alvenaria com reboco e telhado em fibrocimento. A antiga moradia contava quase na sua totalidade com serviços públicos de água encanada e rede de esgoto, serviço de energia elétrica e serviço de coleta regular de lixo (CODEPLAN, 2018).

Atualmente, o Residencial conta com 6.240 apartamentos de 2 quartos, com 46 m² cada, distribuídos em 390 prédios de 4 pavimentos, cujas últimas unidades foram entregues em 2017. Todo o Residencial possui infraestrutura de água, energia elétrica, pavimentação, sistema de esgoto e drenagem, alguns parques infantis e quadras de esporte. Existe ainda a previsão de lotes para Equipamentos Públicos Comunitários – EPC’s, Equipamentos Públicos Urbanos – EPU’s, Espaços Livres de Uso Público – ELUP’s, comércios e serviços, conforme definido no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, figura 4.

Figura 4: Projeto do Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque com a previsão de destinação dos lotes. Fontes: SEGETH/ GEOPORTAL - Infraestrutura de Dados Espaciais IDE/DF, 2018 e CODHAB, 2018.

O Governo do Distrito Federal prometeu entregar o Residencial com creches, escolas, posto de saúde, posto policial, comércio e serviços, mas até agora, apesar de constar no projeto do parcelamento do Paranoá Parque, os serviços públicos essenciais não foram construídos e com nenhuma previsão de construção, à exceção de uma creche infantil que já está com sua obra finalizada, mas ainda não foi entregue para a comunidade. Atualmente, segundo pesquisa da CODEPLAN (2018), 89% das crianças de 0 a 3 anos moradoras do Paranoá Parque não frequentam creche e, dos 11 % que frequentam creches, 72% utilizam este serviço público em outros locais do Distrito Federal.

Observa-se que, apesar do dimensionamento dos serviços básicos necessários para atender a nova demanda gerada pela chegada dos moradores ao Conjunto Habitacional, eles ainda não foram disponibilizados e não tem nenhum prazo previsto para tal. Isso dificulta a socialização das pessoas, tanto pela mobilidade e localização quanto pela falta de equipamentos comunitários, tornando prejudicado o acesso à cidade.

Conforme pesquisa da CODEPLAN (2018), na comparação entre a residência anterior e a atual, os moradores do Paranoá Parque afirmaram que a presença/ausência dos Equipamentos Públicos Urbanos, comércio e serviços piorou, mas sinalizaram a melhoria da presença dos Equipamentos Públicos Comunitários – EPC (quadras de esporte e praças) em relação à moradia anterior.

No Paranoá Parque, são visíveis os espaços amorfos entre as edificações: grandes áreas verdes, vias de circulação e grandes estacionamentos que privilegiam os veículos, nada convidativo para o caminhar do pedestre e seus encontros sociais. As relações entre as pessoas no Conjunto Habitacional, projeto “*top down*”, são pouco visíveis ou inexistentes, onde sua configuração espacial e a atuação do governo acarretaram esse cenário.

Mas, e os moradores, o que fazem para melhorar essa situação? Podemos perceber o início da modificação “*bottom up*” em alguns espaços físicos do Paranoá Parque. A comunidade modificou alguns espaços construídos: ampliando coberturas de edificações, colocando grades, delimitando espaços. Criou pontos informais de comércio e de serviços. É a população local transformando o ambiente e tornando-o mais convidativo e habitável de acordo com suas necessidades, figura 5.

Figura 5: Locais de presença de surgimento do processo “Bottom up” no Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Cada quadra do Paranoá Parque possui um salão de festas que pode ser utilizado pelos seus moradores mediante reserva e pagamento de taxa. Em algumas quadras, foi possível observar a ampliação do salão de festas por meio da criação de coberturas e/ou prolongamentos da alvenaria. Não foi verificado um padrão de projeto para essas ampliações, cada salão sofreu modificações de forma diferente, de acordo com o desejo dos seus moradores, sem aprovação dos órgãos oficiais.

Nos edifícios residenciais, os moradores instalaram grades ou cercas a fim de se aumentar a privacidade e a segurança dos residentes, alterações essas que não estavam previstas no projeto urbanístico da área. As grades e as cercas também não seguiram um padrão. Cada edifício escolheu o modelo, a altura e a cor para instalação.

Uma terceira forma de modificação “*bottom up*” percebida no Residencial foi o surgimento de serviços e comércios em uma das avenidas internas que corta o Conjunto Habitacional. Nela encontram-se alguns quiosques ou *containers* de alimentos, e também alguns serviços como salão de beleza e conserto de roupas. Eles surgiram, de forma aleatória, com a finalidade de suprir as necessidades dos moradores pela falta de estrutura de comércio e serviços, conforme figura 6.

Figura 6. Transformações “*bottom up*” das construções no Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

5. ESQUIVANÇAS NO CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE

Há quem diga que o pedestre é sempre deixado de lado nas propostas modernistas do urbanismo. E para os conjuntos residenciais essa afirmativa não é diferente. Os grandes espaços formados entre as edificações e as grandes distâncias a serem vencidas nos trajetos cotidianos da vida no Conjunto Habitacional, espaços áridos e longínquos, não convidam à circulação a pé, o que prejudica as interações sociais e contribui para o fortalecimento da individualidade.

A priorização do caminhar é fundamental! O desejo de ter uma cidade mais vivaz é alcançado quando as pessoas se movem e usufruem mais ativamente do seu espaço urbano, cidade está onde a prioridade deve ser do andante e não do veículo, onde o estar deve ser mais valioso que o andar. De acordo com pesquisa da CODEPLAN (2018), apenas 31% da população do Residencial possui carros, mas o governo, seguindo a tendência rodoviarista do movimento moderno, projetou o Paranoá Parque com um “mar” de estacionamentos de veículos entre as edificações, nos quais, cerca de 70% das vagas ficam vazias em boa parte do tempo. Assim, verifica-se os estacionamentos de veículos nos espaços públicos e as pessoas nos espaços privados: conforme nos adverte Gehl (2010), é a dimensão humana esquecida.

Segundo Holanda (2018), *“as ruas não podem ser unicamente local de passagem, elas devem reter as pessoas por um tempo”*. Essa retenção não foi observada no Paranoá Parque. Na sua quase totalidade, as pessoas passam para ir até o ponto de ônibus ou algum outro destino pré-programado. Os espaços públicos criados no residencial não promovem os encontros.

Devemos então, entender o Paranoá Parque como um conjunto residencial mais formal do que urbano? A formalidade é caracterizada pela maximização dos espaços abertos, surgido sem espontaneidade. O espaço formal possui forte isolamento entre o dentro e o fora, contém inúmeros espaços cegos, mortos e é composto na maior parte por unidades residenciais, gerando a dominância do espaço local e do global. Essa formalidade produz uma sociedade fragmentada, mais desigual, com segmentos sociais impermeáveis, gerando pequenos grupos de iguais (HOLANDA, 2018).

Por outro lado, a urbanidade é configurada por espaços mais sociáveis, menores, mais aconchegantes. Não possui grandes unidades de espaço aberto, mas sim, pequenos espaços, ricamente alimentados por entradas, com integração entre interior e exterior, expressando a dialética entre local e global.

A urbanidade favorece a igualdade social. Ela permite a interação de grupos de pessoas diferentes, contribuindo com a troca contínua de papéis sociais e possibilitando a mobilidade de classe. Com a urbanidade é possível sincronizar uma série de diversidade das atividades praticadas numa sociedade. Em síntese, *“a urbanidade é entendida como aquilo que qualifica a vida urbana, no sentido da interação entre os cidadãos no espaço coletivo da promoção do encontro e do convívio social”* (HOLANDA, 2002b).

Devemos observar ainda que, sempre que vivenciamos uma hierarquia morfológica temos uma hierarquia social, prevalecendo a formalidade no espaço urbano. Isto pode ser visto no Paranoá Parque. Tipicamente modernista, o residencial possui proliferação de barreiras (espaços cegos, mortos, residuais) e separações entre os seus espaços edificados e áreas abertas, com forte isolamento entre o dentro e o fora, caracterizado por blocos de apartamentos locados como verdadeiras ilhas cercadas de ampla área urbanizada, bem como com a priorização do uso da setorização urbana conforme figura 5. Neles podemos observar o investimento entre as duas estratégias da modernidade: o labirinto e o deserto, além de características típicas do modernismo como o “horror” ao grande, com a presença de unidades habitacionais de pequenas dimensões, e do “horror” à mistura, com a separação das funções no espaço.

Além disso, os encontros sociais aparecem de maneira bastante descontínua no Paranoá Parque. Sobre isto, Holanda (2002a) esclarece que *“em pequenas manchas descontínuas... a poucos metros deles, novamente o deserto. A configuração do espaço modernista é fortemente responsável por baixos índices de utilização de espaços públicos abertos...”*.

6. O EXERCÍCIO DA URBANIDADE: OS ENCONTROS NO CONJUNTO HABITACIONAL

Segundo Gehl (2010), existem três categorias de atividades desenvolvidas no espaço público: Atividades Necessárias (rotineiras e obrigatórias), Atividades Opcionais e Atividades Sociais. Nas Atividades Necessárias, o espaço público é utilizado por necessidade (ir ao trabalho; ir à escola); nas Atividades Opcionais, as pessoas escolhem se vão ou não realizar determinadas atividades; e as Atividades Sociais são aquelas vinculadas à interação entre as pessoas, o exercício da urbanidade.

O uso cotidiano ou necessário dos espaços públicos dentro do Paranoá Parque é percebido. É possível ver transeuntes nas calçadas entre os edifícios e os pontos de ônibus, sobretudo no horário do início da manhã ou início da noite, onde muitos moradores usufruem dos serviços de transportes para o ir e vir ao trabalho e escola, principalmente.

Considerando o uso social dos espaços públicos abertos no Paranoá Parque verifica-se que ele é temporal, com atividades sociais concentradas e descontínuas, figura 7. O sistema de encontros é percebido, quase que exclusivamente, nos feriados e finais de semana, ou nos poucos e raros eventos culturais organizados pelo Governo do Distrito Federal. Sendo assim, a interação social é pouco percebida no dia a dia do Conjunto Habitacional.

Figura 7: Encontros sociais no Conjunto Habitacional Residencial Paranoá Parque. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Mas, será que no Paranoá Parque o ponto de vista individual prevalece em detrimento do ponto de vista coletivo? Segundo Jane Jacobs (2009), a fruição da vida nos espaços públicos depende do conceito de separação entre o público e o privado.

“A soma desses contatos públicos casuais no âmbito local resulta na compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança mútuos e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança. A inexistência dessa confiança é um desastre para a rua. Seu cultivo não pode ser institucionalizado. E,

acima de tudo, ela implica não comprometimento pessoal”.
(JACOBS, 2009, p.60)

O equilíbrio entre público e privado pode ser visto como elemento fundamental no exercício da urbanidade. Talvez no Paranoá Parque ainda não tenha esse equilíbrio devido à falta de equipamentos públicos essenciais e a necessidade da população de procurar trabalho e serviços distantes da moradia. Para essas pessoas, o tempo de deslocamento cotidiano é tão grande que inviabiliza outros tipos de uso da cidade e, conseqüentemente, dificulta a apropriação do espaço público.

Apesar das configurações dos espaços se mostrarem predispostas às esquivações e em consequência influenciar as relações sociais, esta não é determinante. A vontade humana de se socializar é mais intensa, provocando a busca de encontros sociais nos espaços públicos abertos da comunidade, que aparecem como facilitadores da interação social, podendo promover o encontro e a permanência de indivíduos e influenciar o contato entre as pessoas. Neles é possível ver grupos de crianças, de skatistas, de jovens interagindo e assim promovendo a urbanidade no local, mesmo que isoladamente e em pequenos grupos. Sobre isto, Holanda (2018) elucida que “*a cidade é reinventada todos os dias por milhões de sujeitos sociais*”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Paranoá Parque foi criado de forma *top down* pelo Governo do Distrito Federal, fundado nos ideais do modernismo, com gestão centralizada e ausência de participação comunitária. O Residencial surgiu e cresceu, sem levar em consideração o fluxo de pedestre, sem respeito às relações interpessoais pré-existentes e sem infraestrutura de comércio, serviços e equipamentos públicos - apesar de previstas em projeto, sem postos de trabalho e com baixa mobilidade urbana, o que ocasiona barreiras que dificultam a socialização da comunidade e o acesso à cidade.

Ressaltamos que, as estruturas urbanas são indispensáveis e podem estimular ou não a ocorrência de interação social mais intensa, qualidade essencial para as cidades que buscam cumprir a vocação de lugar de encontros e de trocas sociais. Sociedade são corpos no espaço e no Paranoá Parque falta essa interação.

A diversidade social e a capacidade de acolhimento favorecem a urbanidade dos espaços públicos. Os lugares tornam-se mais vitais quando são usados por pessoas diferentes, em horários diferentes, para fins diferentes e valorizando a circulação de pedestres. Espaços públicos que dialogam com seres humanos, oferecendo segurança, interesse, atratividade,

conforto, tendem a propiciar trocas sociais, favorecem o encontro. Essas características também não são encontradas na área de estudo.

Como não é possível a criação dos parâmetros para a sustentabilidade social dentro do Residencial (diversidade de usuários e de faixas de renda, uso misto, valorização da circulação de pedestres) nem a diversidade urbana dentro do Conjunto Residencial (com variedade de usos, de atividades, de formas construídas e estilos de vida distintos, coexistindo no mesmo espaço) é preciso criar uma conexão entre os espaços públicos e privados que estimule a circulação das pessoas pelos seus ambientes públicos, aumentando as oportunidades de interação entre elas e tornando o Paranoá Parque um espaço com mais urbanidade.

Apesar de todas as formalidades existentes, é possível observar o surgimento de adaptações e transformações dos seus espaços edificados e públicos. Começaram a nascer espaços *bottom up*, gerados pelas intenções da comunidade em torná-los mais agradáveis, mais sociáveis, menos formal e mais urbano. O espaço é mutável, graças ao movimento da sociedade que lhe dá vida.

Sendo assim, para que os espaços comunitários sejam produzidos com qualidade, em busca da escala humana perdida nos tempos do modernismo, urbanistas e agentes públicos devem procurar atender aos anseios da população e acatar o uso do espaço público, contribuindo assim, para o bem da coletividade.

É necessária ainda a produção de espaços mais qualificados que promovam e facilitem a interação social entre os moradores do conjunto, entre os moradores do conjunto com o entorno e com a cidade, promovendo o sentimento de pertencimento e cidadania. A construção dos equipamentos públicos essenciais, comércio e serviços podem auxiliar na urbanidade do Paranoá Parque e no acesso da população moradora à cidade.

BIBLIOGRAFIA

BONDUKI, Nabil Georges. **Origens da Habitação Social no Brasil**. 4ª edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

CODEPLAN - Companhia de Planejamento do Distrito Federal. **Pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida Paranoá Parque**. Brasília, 2018.

GEHL, Jean. **Cities for people**. Washington: Island Press, 2010.

HARVEY, David. **A Justiça Social e a Cidade**. (Título original: Social Justice and the City) Tradução: Armando Corrêa da Silva, São Paulo: Hucitec, 1980.

HARVEY, David. **O direito à cidade**. in Lutas Sociais no. 29. São Paulo: NEILS, 2012

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. **The Social Logic of Space**. Londres: Cambridge University Press, 1984.

HOLANDA, Frederico de. **Arquitetura e Urbanidade**. Edição 2. Brasília, 2002a.

HOLANDA, Frederico de. **Anotações da aula de Espaço e Organização Social**. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade de Brasília. Brasília, 2018.

HOLANDA, Frederico de. **O espaço de exceção**. Brasília, 2002b.

JACOBS, Jane. **Morte e vida das grandes cidades**. Martins Fontes. São Paulo, 2009

_____. **Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979**. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm>. Acesso em: 19 de agosto de 2019.